

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби огиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръят Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Аброрович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafruz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джура Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурулло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОРАЛРНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Маждид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджонова,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

UDK: 616.127-005.8..615.036

ISMAILOV Jamshid Abduraimovich
AGABABYAN Irina Rubenovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li
TURAEV Hikmatilla Negmatovich
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
Samarqand Davlat tibbiyot instituti

O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIIY AHAMIYATGA EGA BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA

For citation: Ismailov Jamshid, Agababyan Irina, Davurov Shodiyor, Turaev Hikmatilla, Gafarova Guljakhan. Acute myocardial infarction as a socially significant problem. // Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.123-129

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589094>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda tobora rivojlanib borayotgan zamonaviy jamiyatda insoniyat yuqori ko'plab hal qilinishi zarur bo'lgan muammolarga duch kelmoqda. Bu esa o'z navbatida kundalik hayotda ko'plab stressli holatlarni keltirib chiqaradi. Psixosotsial omil har qanday yoshdagi odamlarning hayotida mavjud va ular yuqumli bo'lmagan kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin. Koronar qon tomir kasalliklari, xususan, stenokardiyalar, miokard infarkti (MI) uzoq vaqtdan beri zamonaviy jamiyatda qayd tez-tez qayd etilmoqda. Noqulay ekologik sharoit va atmosferaning zararli sanoat chiqindilari bilan ifloslanib borishi kam harakatlilik insonlar populyatsiyasida yurak qon tomir kasalliklari ortishiga sabab bo'lmoqda [4, 11].

Kalit so'zlar: miokard infarkti, yurak ishemik kasalligi, qandli diabet, semizlik.

ИСМАИЛОВ Жамшид Абдураимович
АГАБАБЯН Ирина Рубеновна
к.м.н. доцент

ДОВУРОВ Шодиёр Шокир угли
ТУРАЕВ Хикматилла Негматович
ГАФАРОВА Гулжахон Ибрагимовна
Самаркандский Государственный медицинский институт

ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА КАК СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПРОБЛЕМА

АННОТАЦИЯ

В сегодняшнем все более современном обществе человечество сталкивается со многими проблемами, которые необходимо решать. Это, в свою очередь, приводит ко многим стрессовым ситуациям в повседневной жизни. Психосоциальные факторы присутствуют в жизни людей всех возрастов и могут приводить к развитию неинфекционных заболеваний. Ишемическая болезнь сердца, особенно стенокардия, инфаркт миокарда (ИМ) уже давно стали обычным явлением в современном обществе. Неблагоприятная экологическая обстановка и загрязнение атмосферы вредными отходами производства приводят к росту сердечно-сосудистых заболеваний у малоподвижного населения [4, 11].

Ключевые слова: инфаркт миокарда, ишемическая болезнь сердца, ожирение.

ISMAILOV Jamshid Abduraimovich

AGABABYAN Irana Rubenovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

DAVUROV Shodiyor Shokir ugli

TURAEV Hikmatilla Negmatovich

GAFAROVA Guljakhan Ibragimovna

Samarkand State Medical Institute

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AS A SOCIALLY SIGNIFICANT PROBLEM**ANNOTATION**

In today's increasingly modern society, humanity faces many challenges that need to be addressed. This, in turn, leads to many stressful situations in everyday life. Psychosocial factors are present in the lives of people of all ages and can lead to the development of noncommunicable diseases. Ischemic heart disease, especially angina pectoris, myocardial infarction (MI) has long been a common occurrence in modern society. The unfavorable ecological situation and air pollution with harmful production wastes lead to an increase in cardiovascular diseases in the sedentary population [4, 11].

Key words: myocardial infarction, coronary heart disease, obesity.

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida bosh miya qon tomirlari patologiyasi va onkologik kasalliklar bilan bir qatorda yurak ishemik kasalliklari o'limning asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. 2017 yilda ro'yxatga olingan o'lim holatlarining 59,9 foizi (96 738 ta holat) qon aylanish tizimi kasalliklaridan vafot etganlardir. O'zbekiston Respublikasi Davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, statistik ma'lumotlarga ko'ra, 45-65 yosh toifasidagi odamlar orasida yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim holatlarining 2/3 qismi yurak-qon tomir kasalliklari ayniqsa miokard infarkti bilan bog'liq [8].

Yurak ishemik kasalligi ko'plab rivojlangan mamlakatlarda o'limga olib keladigan asosiy sabablardan biridir. Misol uchun, Rossiyada miyokard infarkti bilan har yili 40-59 yoshgacha bo'lgan erkaklarning 0,2-0,6 foizida va 60-64 yoshdagi erkaklarning 1,7 foizida aniqlanadi. O'rta yoshdagi ayollarda o'tkir miokard infarkti erkaklarnikiga qaraganda 2,5-5 marta kamroq rivojlanadi; 60 yosh va undan katta yoshdagi erkaklar va ayollarning kasallanish darajasidagi farq sezilarli darajada kamayadi [3].

Yurakning birlamchi to'xtashi epidemiologik holatini yaxshilashga ta'sir qilishning dastlabki imkoniyatlari unchalik ko'p emas, chunki bunday hollarda atigi 2-5% hollarda muvaffaqiyatli reanimatsion tadbirlarni qo'llash imkoni bo'ladi. Bundan tashqari, reanimatsiya tadbirlarida muvaffaqiyatga erishish ehtimoli har daqiqada, pasayib boradi. 80% hollarda o'lim uyda, 15% - ko'chada yoki jamoat joyida sodir bo'lishini hisobga olsak, haqiqatda yurakning birlamchi to'xtashining juda kata qismida omon qolish imkoni qolmaydi. Evropa ittifoqi davlatlarida har kuni 2500 ga yaqin odamlar to'satdan vafot etadi va bu butun dunyoda to'satdan yuz bergan koronar o'lim (yurakning birlamchi to'xtashi) holatlari soni har yili taxminan 3 000 000 kishini tashkil qiladi [6].

Koronar qon tomirlar etishmovchiligi natijasida kelib chiqadigan miokard infarkti jiddiy kasalliklardan biri bo'lib yuqori darajali o'lim bilan tavsiflanadi. Bundan 50 yil oldin miyokard infarktining davolash usullari aniq emas edi. O'tkir miokard infarkti natijasida o'lim darajasi taxminan 30% yoki undan ko'proq edi [15, 16].

Dalillarga asoslangan tibbiyot ma'lumotlariga ko'ra zamonaviy davolash usullarini joriy etishga birinchi navbatda bu kasallikdan o'limni sezilarli darajada kamaytiradi. Hozirda zamonaviy Yevropa klinikalarda ushbu kasalxonada o'lim darajasi 5% ga yetkazilgan [27].

Statistik ma'lumotlar natijalariga ko'ra birlamchi va umumiy kasallanish darajasi mos ravishda 2069,2 ni tashkil qiladi (60 % ga o'sish) va 6062,0 (o'sish 30%). Bu o'sish, asosan, katta yoshdagi aholi o'rtasida o'rganilayotgan ko'rsatkichlarning oshishi bilan bog'liq bo'ladi, shuning uchun 18 yoshdan oshgan odamlar orasida birlamchi kasallanish 2003 yildagi 1960,6 dan 1,1 ga oshib, 2020 yilda 2230,0 ga etadi; umumiy miqdori mos ravishda 1,86 martaga 7305,8 dan 13591,2 ga oshadi. Katta yoshdagi aholi o'rtasida birlamchi va umumiy kasallanishning o'sish sur'atlari o'rtasidagi bunday nomuvofiqlik nafaqat jarayonning xronologiyasi, balki aholi tarkibida keksa yoshdagi odamlar ulushining ortishi bilan ham bog'liq bo'ladi. mamlakatda tug'ilishning qisqarishi va umr ko'rish davomiyligining oshishi tendentsiyasi kuzatilganligi sababli. Bolalar va o'smirlar o'rtasida 2020 yil uchun prognoz ko'rsatkichlari hisoblangan shart-sharoitlarni saqlab qolgan holda, birlamchi kasallanish darajasi mos ravishda 1,2 va 1,6 baravarga pasayadi; umumiy kasallanish mos ravishda 2,1 va 1,5 barobar kamayadi.

Amerika Qo'shma Shtatlarida miokard infarkti bilan kasallanish dinamikasi har yili tez yordam bo'limiga ko'krak qafasidagi og'riqlar bilan 5 millionga yaqin bemor yotqiziladi, ulardan 1 millionga yaqinida MI tashxisi qo'yilgan. [1, 2]. Yevropa Kardiologiya Jamiyatining MI bilan og'rikan bemorlarni davolash bo'yicha ko'rsatmalarida Yevropada har oltinchi erkak va har ettinchi ayol O'MIdan vafot etishi haqida ma'lumot beradi. [6]. O'sha hujjatda takidlanishicha, miyokard infarkti bilan kasallanish va u bilan gospitalizatsiya chastotasi turli mamlakatda sezilarli darajada farq qiladi. Shvetsiyadagi O'MI bilan har yiliga 100 000 aholidan o'rtacha 66 ni tashkil qiladi. Chexiya va Belgiyada ham shunga o'xshash ma'lumotlar kuzatilgan. [8].

Epidemiologik tadqiqotlar koronar qon tomirlar kasallaklri xususan miokard infarktining rivojlanishidagi xavf omillari rolini bir necha bor tasdiqladi. Koronar arteriya kasalligining xavf omillari odatda yaxshi ma'lum bo'lsa-da, ularning har birining ahamiyati turli mintaqalarda va turli aholi guruhlarida bir xil emasdir [9]. Ma'lumki yurak ishemik kasalligi turli yo'llar bilan davom etadi va har doimgidan uzoq davom etadi ko'pgina hollarda miokard infarkti yuzga kelishi mumkin [12]. Yurak ishemik kasalligi kuzatilgan ayrim bemorlarda miyokard infarkti umuman uchramaydi [13]. Shu sababli miokard infarkti rivojlanishi uchun xos bo'lgan xavf omillari (yoki triggerlar) mavjudligi to'g'risidagi savol juda oqilona tug'iladi.

Olib borilgan tadqiqotning tahlillaridan biri jismoniy faollik va MI xavfi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganib chiqdi. Ma'lum bo'lishicha, bo'sh vaqtdagi jismoniy faollik hamda kichik va o'rtacha jismoniy faoliyat bilan bog'liq ishlar (lekin og'ir jismoniy mehnat emas) miokard infarktining rivojlanishiga to'sqinlik qilgan. Avtomobili va televizorda uzoq vaqt foydalangan bemorlarda o'tkir miokard infarktining uchrash xavfi yuqoriligi aniqlangan.

Tadqiqotlar shini ko'rsatadiki YuIK va shu bilan birgalikda O'MI rivojlanishidagi xavf omillari rolini bir necha bor tasdiqladi. YuIK uchun xavf omillari odatda ma'lum bo'lsada, ularning har birining ahamiyati turli mintaqalarda va turli populyatsiyalarda har-xil nisbatda uchraydi [17]. Ma'lumki, stenokardiya xuruji ma'lum bir vaqtgacha davom etadi va doimgiga ko'ra MIga olib kelishi mumkin [18]. Ba'zi bemorlarda MI ga umuman olib kelmasligi mumkin. Shuning uchun, O'MI rivojlanishi uchun xos bo'lgan xavf omillari (yoki triggerlar) mavjudligi haqida mulohaza yuritish eng to'g'ri yo'ldir. Bu savolga kasallik aniqlanganda tez yordam ko'rsatishga ixtisoslashgan kasalxonalar ma'lumotlar bazasidan javob olish mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha shifoxonalar bunday ma'lumotlarni taqdim eta olmaydi.

Ushbu tadqiqotning bir qismi sifatida o'tkazilgan so'nggi tahlillardan biri jismoniy faoliyat va MI xavf omillari o'rtasidagi munosabatni o'rganib chiqdi. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni

ko'rsatdiki engil va o'rtacha og'rlikdagi jismoniy faollik bilan bog'liq ishlar (lekin og'ir jismoniy mehnat emas) O'MI rivojlanishiga to'sqinlik qilishi aniqlangan.

Xavf omillarining miyokard infarkti rivojlanishiga ta'siri dunyoning ko'pgina tadqiqotlarda isbotlangan, ammo ma'lum xavf omillarining tarqalishi va kombinatsiyasi geografik hududga qarab farq qilishi mumkin, bu esa ma'lum bir kasallik uchun eng muhim individual xavf omillarini yaratadi. Klinik ko'rsatmalar yangi usullar (xususan, magnit-rezonans tomografiya, kompyuter tomografiyasi va boshqalar) xavfni yaxshiroq bashorat qilishga yordam berishi mumkin.

Yurak urishi tezligining o'zgaruvchanligini o'rganish - bu yuqori darajadagi ma'lumotga ega bo'lgan holda, yurak-qon tomir tizimining holatini baholashga imkon beradigan maxsus texnikadir [24]. Miokard infarktida ishlatiladigan parametrlaridagi o'zgarishlarning salbiy yurak-qon tomir hodisalari bilan bog'liqligi isbotlangan. MI ni o'rganish tananing funktsional holatini baholash, kasalliklarning prognozi, shaxsning vegetativ holatini hisobga olgan holda optimal davolashni tanlash uchun ishlatiladi. Sog'lom odamlarda yurak urishi orasidagi interval doimiy ravishda o'zgaradi. Yurak tezligining o'zgarishi tananing har qanday ta'sirga universal javobidir. Simpatik va parasimpatik nerv tizimi ta'sirlari o'rtasidagi muvozanat bilan belgilanadi. Bu MI tahlilining turli usullari bunga asoslanadi. Aniqlanishicha, yurak urish tezligi avtonom nerv sistemasida yuzaga keladigan og'ishlarning ko'rsatkichi bo'lib, yurak ritmining o'zgarishi yurak-qon tomir patologiyasining dastlabki prognostik belgisidir [25]. MI ni o'rganish klinik amaliyotda organizmning vegetativ holatiga mos ravishda dori dozalarini tayinlash, shuningdek, davolash samarasini baholash uchun qo'llaniladi. Infarktdan keyingi kardioskleroz bilan og'rikan bemorlarda hayotga xavf tug'diradigan aritmiya rivojlanish to'satdan o'lim xavfi bilan bog'liqdir. Chap qorincha fraktsiyasining pasayishi yoki doimiy qorincha taxikardiyasi, yurak tezligining oshishi va yurak yetishmovchiligi belgilari bilan birga bemorlarda yomon natijalar xavfining muhim belgisi hisoblanadi. O'MI da ishlatiladigan yurak-qon tomir tizimiga ta'sir qiluvchi preparatlari: beta-blokatorlar, angiotensinga aylantiruvchi ferment inhibitorlari va angiotensin 2 retseptorlari blokatorlari. Xarakterli dorilar beta-blokatorlar bo'lib, ular nafaqat simpatik / parasimpatik tizimning nisbatlarini normallashtirishga ta'sir qiladi, balki yurak tezligini kamaytiradi. Shunday qilib, yurak urish tezligi spektri o'zgaradi: yuqori chastotali komponent kuchayadi, o'rta chastotali va past chastotali komponentlarning ta'siri kamayadi [22].

MI rivojlanish xavfi yuqori bo'lgan bemorlarni aniqlashga yordam beradigan genetik usullar ham tayinlangan, shuningdek, ildiz hujayralari yordamida davolashning eksperimental usullari olib borilgan [26]. Biroq, bugungi kunga kelib, bu usullar klinisyen uchun amalda foydasizdir. Jiddiy yurak-qon tomir kasalliklari jumladan O'MI xavfini hisoblash uchun universal ballarini yaratishga bir necha urinishlar amalga oshirilgan.

Uzoq vaqt davomida kasalliklarning tarqalishi, kursining xususiyatlari va natijalarini o'rganish uchun bemorlarning tasodifiy olingan namunalari o'tkazilgan individual kuzatuv tadqiqotlari ma'lumotlari o'rganilib kelingan [9]. Ushbu ma'lumotlar malakali tibbiyot hodimlari tomonidan keltirilgan bo'lsa ham ushbu klinikalar joylashgan shaxarlardagi haqiqiy kasallanish holatini ifodalab beraolmaydi.

Epidemiologiyaning fan sifatida vujudga kelishi bir qator tadqiqot o'tkazishning asosiy tamoyillarini shakllantirish imkonini berdi, bu esa kasalliklarning tarqalishi, ularning paydo bo'lish xususiyatlari va kechishi, natijalari va boshqalar haqida real ma'lumot olish imkonini bermoqda. Kardiologiya sohasidagi birinchi yirik epidemiologik tadqiqotlardan biri yurak-qon tomir kasalliklarining rivojlanishiga hissa qo'shadigan asosiy omillarni, shuningdek, ushbu kasalliklarning o'lim darajasidagi rolini aniqladi [19].

Ammo epidemiologik tadqiqotlar ayrim bir kasallikni o'rganishning eng yaxshi usuli emas, ayniqsa uning kechishi, natijalari, qo'llaniladigan davolash usullarini samaradorligini o'rganish xususiyatlarini o'rganishga to'g'ri keladi. Shubhasiz, ma'lum bir kasallik qanchalik kam tarqalgan bo'lsa, yuqoridagi muammolarni hal qilish uchun epidemiologik tadqiqotlardan foydalanish qanchalik qiyin bo'ladi.

Yigirmanchi asrning o'rtalarida ma'lum hududlarda alohida tibbiyot muassasalarida kasallikning haqiqiy klinik kechishi, uning natijalari va hokazolar to'g'risida ma'lumot olishning eng aniq usuli kasalxonalarining stastistik ma'lumotlaridan foydalanishdir.

Olib borilgan klinik tadqiqotlar kasallikning kechish xususiyatlarini va uning natijalarini o'rganishda bir ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bemorlar so'nggi yillarda avj olib borayotgan komorbid kasallilarning avj olib borishi olib borilayotgan klinik tadqiqotlarni qiyinlashtirmoqda. Shu sababli, klinik nazorat ostida olib borilayotgan klinik sinovlarni muayyan davolash usullarining kasallik natijalariga ta'sirini o'rganish uchun ideal model sifatida e'tirof etilgan holda, ushbu tadqiqotlarda olingan natijalarni umumlashtirish mumkin [19]. Bundan tashqari nazorat ostidagi klinik tadqiqotlar deyarli har doim bitta aniq maqsadga ega ekanligini yoddan chiqarmasligimiz kerak odatda ma'lum bir dori (yoki davolash usuli) ta'sirini o'rganish.

Oltmish besh yoshdan kichik bo'lgan aholi orasida O'MI bilan kasallangan bemorning gospitalizatsiyagacha bo'lgan davrda o'lim holati ellikdan bir nisbatga tengdir. Ushbu yoshdan kattaroq bemorlar uchun bu xavf ortadi va har o'nta kasaldan biriga to'g'ri keladi. Oltmish besh yoshdan katta bemorlar orasida kasallikning 30 – kunidan to 1 yilgacha bo'lgan davrda o'lim xavfi yuqori ko'rsatgichlarni tashkil qiladi. O'rta yoshdagi bemorlarda o'lim darajasi 15% ni va katta yoshdagi bemorlarda ushbu ko'rsatgich 25% ni tashkil qiladi. 65 yoshdan oshgan bemorlarning yarmida miokard infarktning o'tkir davrida kasallikning o'tkir asoratlaridan kelib chiqadi [9, 10].

Bugungi kunda yosh bilan bog'liq xavf omillarining paydo bo'lish chastotasini ishlab chiqishda talablari mavjud. Kasallik chastotasining ortishida uch yoki undan ortiq xavf omillarining kombinatsiyasi ustunlik qiladi ular orasida arterial gipertenziya va 2 – tip qandli diabet alohida ahamiyatga ega. Semizlik, kashandalik va spirtli ichimliklarni meyordan ortiq istemol qilish keksa bemorlarda tez-tez uchraydigan xavf omillari hisoblanadi. Keksa odamlarda koronar qon-tomir kasalliklari paydo bo'lishining sabablari ko'pincha o'tkir respirator virusli infeksiyalar, surunkali somatik kasalliklarning kuchayishi va doimiy qabul qilinishi zarur bo'lgan dori vositalarining to'xtatishdir. Keksa bemorlarda kasallikning klinikasi chuzilishi sababli kasalxonaga kechroq kelish ehtimoli ko'proq, bu esa klinik natijalarni kuchaytiradi [5, 20].

Keksa yoshli bemorlarda miyokard infarkti ko'pincha atipik ko'rinishga ega. Ko'pincha bemorlar ko'krak qafasidagi og'riqlar, bo'g'ilish, yurak tez yoki sekin urishiga, nevrologik shikoyatlardan shikoyat qiladilar. Bunday xilma-xil klinik shikoyatlarning paydo bo'lishiga kardioskleroz fonida yurak retseptorlari apparatining og'riq sezuvchanligiga nisbatan sezgirligining pasayishi, keksa organizmning umumiy reaktivligining pasayishi va komorbid kasalliklar ta'sir qiladi. Kasallikning uzoq davom etishi va og'ir klinik belgilari rivojlanganda kollateral qon tomirlarda trombozi bilan arteriya atrofidagi qon oqimining qayta taqsimlanishi bilan bog'liq. Katta yoshdagi bemorlarda miyokard infarkti ko'pincha dekompensatsiyalangan yurak etishmovchiligi, kardiogen shok, boshqa organlar va tizimlar arteriyalarining trombozi, ritm hamda o'tkazuvchanlik buzilishi bilan kechadi. Shuni ta'kidlash kerakki, erta ishemik asoratlarning chastotasi yosh bilan ortadi. Miokard infarkti fonida bo'lmachalar fibrilyatsiyasi yoshi katta bemorlarda besh marta ko'proq uchraydi. AV blokadasining uchrash chastotasi o'rta yoshli bemorlarga qaraganda uch baravar yuqori [21].

ST segmentining izeoliniyadan doimiy kotarilishi aniqlangan keksa bemorlarda bir qator tadqiqotlar olib borilgan bemorlarning klinik natijalari yaxshiroq ekanligini ko'rsatdi. Taqqoslash bir xil yoshdagi, ammo konservativ davolash muolajalarini muntazam qabul qilayotgan bemorlarda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki MIni davolashga jarrohlik amaliyoti o'tkazilgan bemorlarda qaytadan infarkt bilan kasallanish va nogironlik qisman kamroq aniqlandi [14]. Konservativ davolanayotgan keksa bemorlarda komorbid kasalliklar uchragan holatlarda dori vositalarini tanlashda ayrim qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

Hozirgi vaqtda mavjud qo'llanilayotgan tavsiyalar bemorlarning yosh xususiyatlarini hisobga olmagan holda ishlab chiqilgan. Biz yuqorida o'rganilgan bemorlarni davolashga yondashuvda yoshni hisobga olgan holda individuallashtirilishi kerak deb hisoblaymiz. Erta o'lim xavfi yuqori va juda yuqori bo'lgan bemorlarda shishilinch ravishda trombolitik terapiya amaliyotini amalga oshirish yoki koronar arteriyalarni stendlash, AKSh amaliyotlarini o'tkazish va bitta sxema bo'yicha

sxemalarni ishlab chiqish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Yurak qon – tomir kasalliklariga olib keluvchi semizlik va qandli diabet kasallikliklar bilan kurashish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biriga aylanib bormoqda.

References / Сноски / Иқтибослар:

1. Алиева, М.Г. Стратификация риска, регистры и прогностические шкалы при остром коронарном синдроме / М.Г. Алиева // Юг России: экология, развитие. 2017. - №3. - С.159-165. [https://doi.org/10.18470/1992-1098-2017-3-159-165.](https://doi.org/10.18470/1992-1098-2017-3-159-165),
2. Аметов, А. С., Курочкин, И. О., & Зубков, А. А. (2014). Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Русский медицинский журнал, 22 (13), 948-953.
3. Андреев Е. Ю. и др. Ишемическая болезнь сердца у лиц молодого возраста: распространенность и сердечно-сосудистые факторы риска //Кардиология. – 2018. – Т. 58. – №. 10. – С. 53-58.
4. Артамонова, Г.В. Тенденции смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения в Российской Федерации и Кемеровской области / Г.В. Артамонова, С.А. Максимов, М.В. Табакаев // Здоровоохранение Российской Федерации. - 2015. - № 6. - С. 19-24.
5. Агабабян, И. Р., Зиядуллаев, Ш. Х., & Исмаилов, Ж. А. (2021). Изучение состояния сердечно-сосудистой системы и риска развития сердечной недостаточности при ХОБЛ. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(5), 92-96.
6. Бойцов С. А. и др. Эпидемиология внезапной сердечной смерти: что мы знаем сегодня? //Клиническая практика. – 2014. – №. 4 (20).
7. Кашталап, В.В. Эндovasкулярная реваскуляризация при остром коронарном синдроме с подъемом сегмента ST в России: проблемы и перспективы дальнейшего развития / В.В. Кашталап // Креативная кардиология. - 2015. - №9. - С.5-15.
8. Максудов М. Ф. и др. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ КАЛЬЦИНОЗА КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ СРЕДИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН //Российский электронный журнал лучевой диагностики. – 2021. – Т. 11. – №. 3. – С. 84-94.
9. Погосова, Н. В., Бойцов, С. А., Оганов, Р. Г., Юферева, Ю. М., Костюк, Г. П., Курсаков, А. А., ... & Выгодин, В. А. (2018). Клинико-эпидемиологическая программа изучения психосоциальных факторов риска в кардиологической практике у больных артериальной гипертензией и ишемической болезнью сердца (КОМЕТА): первые результаты российского многоцентрового исследования. Кардиология, 58(9), 47-58.
10. Исмаилов, Ж. А. (2020). Изучение патологических изменений сердечно-сосудистой системы у больных хронической обструктивной болезнью легких. Журнал кардиореспираторных исследований, (3), 14-17.
11. Чазов, Е.И. Оказание медицинской помощи «больным» с острым коронарным синдромом в рамках программы создания региональных и первичных сосудистых центров в Российской Федерации / Е.И. Чазов, С.А. Бойцов // Кардиологический: вестник. - 2008. - Т.3, №2L. - С. 3-14.
12. Рабочая группа ЕОК. Рекомендации ЕОК по ведению пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 2017 / Рабочая группа ЕОК // Российский кардиологический журнал. – 2018. - №5. – С. 103-158.
13. American College of Cardiology; American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Committee on the Management of Patients with Chronic Stable Angina. ACC/AHA 2002 guideline update for the management of patients with chronic stable angina—summary article: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee on the Management of Patients With Chronic Stable

- Angina) / R.J. Gibbons, J. Abrams, K. Chatterjee [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. - 2003. - Vol.41. - P.159 - 68.
14. Deyxman, E.I. miyokard infarkti statistikasi. / E. I. Deyxman // Sov. Sog'liqni saqlash - 1966. - T. 25 - No 2 - 45-51 b.
 15. Fuster, V. 50th anniversary historical article. Myocardial infarction and coronary care units / V. Fuster // J Am Coll Cardiol – 2000. – T. 35 –№ 5 Suppl B–49B–51B c.
 16. Malach, M. Acute myocardial infarction and acute coronary syndrome: then and now (1950-2005) / M. Malach, P. J. Imperato // Prev Cardiol – 2006. – T. 9 –№ 4 – 228–234 c.
 17. Fox, K. Guidelines on the management of stable angina pectoris: executive summary: The Task Force on the Management of Stable Angina Pectoris of the European Society of Cardiology / K. Fox, M. A. Garcia, D. Ardissino, P. Buszman, P. G. Camici, F. Crea, C. Daly, G. De Backer, P. Hjerdahl, J. Lopez-Sendon, J. Marco, J. Morais, J. Pepper, U. Sechtem, M. Simoons, K. Thygesen, S. G. Priori, J. J. Blanc, A. Budaj, J. Camm, V. Dean, J. Deckers, K. Dickstein, J. Lekakis, K. McGregor, M. Metra, A. Osterspey, J. Tamargo, J. L. Zamorano // Eur Hear. J - 2006. - T. 27 - № 11 - 1341 - 1381 c.
 18. Growth differen-tiation factor 15 for risk stratification and selection of an invasive treatment strategy in non ST-elevation acute coronary syndrome / K.C. Wollert, T. Kempf, B. Lagerqvist [et al.] // Circulation. - 2007. - Vol. 116. - P.1540-8.
 19. Nallamothu, B. K., Hayward, R. A., & Bates, E. R. (2008). Beyond the randomized clinical trial: the role of effectiveness studies in evaluating cardiovascular therapies. *Circulation*, 118(12), 1294-1303.
 20. Lang, G.F. Qon aylanish tizimi kasalliklari / G.F.Lang - Moskva, 1957 yil Adabag, AS Miokard infarktidan keyin to'satdan o'lim / AS Adabag, TM Therneau, BJ Gersh, SA Weston, VL Roger // JAMA - 2008. - V. 300 - No 17 - 2022-2029 p.
 21. Lang, G.F. Qon aylanish tizimi kasalliklari / G.F.Lang - Moskva, 1957 yil.
 22. Kawano, H. The role of vascular failure in coronary artery spasm / H. Kawano, K. Node // J. Cardiol. - 2011. - №1. - P. 2-7.
 23. USIK USIC 2000 Investigators, FAST MI Investigators. Association of changes in clinical characteristics and management with improvement in survival among patients with ST-elevation myocardial infarction / E. Puymirat, T. Simon, P.G. Steg [et al.] // JAMA. - 2012. - №10. - P.998-1006.
 24. Trends in mortality from ischemic heart disease and cerebrovascular disease in Europe: 1980 to 2009 / A. Hartley, D.C. Marshall, J.D. Saliccioli [et al.] // Circulation. - 2016. - Vol.20. - P.1916-1926.
 25. Temporal trends and sex differences in revascularization and outcomes of st- segment elevation myocardial infarction in younger adults in the United States / S. Khera, D. Kolte, T. Gupta [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. - 2015. - Vol.18. - P.1961-1972.
 26. Clifford, D.M. Stem cell treatment for acute myocardial infarction / D. M. Clifford, S. A. Fisher, S. J. Brunskill, C. Doree, A. Mathur, S. Watt, E. Martin-Rendon // Cochrane Database Syst Rev - 2012. - T. 2 - CD006536 c.
 27. Steg, P.G. ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation / P. G. Steg, S. K. James, D. Atar, L. P. Badano, C. Blomstrom-Lundqvist, M. A. Borger, C. Di Mario, K. Dickstein, G. Ducrocq, F. Fernandez-Aviles, A. H. Gershlick, P. Gianniuzzi, S. Halvorsen, K. Huber, P. Juni, A. Kastrati, J. Knuuti, M. J. Lenzen, K. W. Mahaffey, M. Valgimigli, A. van 't Hof, P. Widimsky, D. Zahger // Eur Hear. J – 2012. – T. 33 – № 20 – 2569–2619 c.

БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000